

„Němci i Čechové na velké těžké rýmy i nácty stonali.“ Dvojí paměť na válku a exil ve městě Hof v období třicetileté války¹

Radmila Prchal Pavlíčková

Department of History, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, Czech Republic

Contact: radmila.prchal@upol.cz

Notice: This manuscript is a preprint and has not yet undergone peer review. The article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Title: „Both Germans and Bohemians Suffered from Severe Colds and Catarrhs.” Two Memories of War and Exile in the Town of Hof during the Thirty Years’ War

Abstract:

The study focuses on the memoir writings of the Czech noble exile Jan Jiří Harant of Polžice and Bezdrůžice and the burgher and organist Jobst Christoph Růthner, both of whom lived in the town of Hof during the Thirty Years’ War and recorded the same wartime events. Through a comparative analysis of selected passages, the study aims to describe, compare, and interpret the narrative strategies employed by the two authors, the literary representations of war and violence in the urban environment, and the linguistic construction of collective identities and dual memories of the town. The memoir writings are approached as literarily structured narratives in which the experience of war and violence is shaped by the authors’ social status, perceived identity, and lived experience, and transformed through genre conventions, narrative strategies, and linguistic devices.

Keywords: city, memory, exile, Thirty Years’ War, narrative, representation, linguistic construction of identity

„Lid velice zděšen jsouc, jak stav rytířský, tak měšťané, zvláště ouřad, z města vyjeli a vyšli, však na cestě též obírání od soldátů byli. Jednomu knězi M. Hemerovi 300 tolarů vzali a ruku mu na to podali, děkujíc mu z tak dobrého bejtu. Z Čechů žádný (krom pan Kryštof Koc s dvěma volma do Lichtenberku s Němci se odvezl) z Hofu neušel, než Pánu Bohu se poručivše, tu zůstávali a jistě zahanbeni nebyli, neb se jim nic zlého nestalo, krom že Němci i Čechové na velké těžké rýmy i nácty stonali, že s nima ležet musili.“ (MENČÍK 1897: 74).

¹ Tento výsledek byl finančně podpořen z Operačního programu Jan Amos Komenský a je součástí výzkumného projektu „Urbanita: nerovnost, adaptace a veřejný prostor měst v historické perspektivě“, registrační číslo: CZ.02.01.01/00/23_025/0008735.

„(...) panovaly obavy, že to nevinné město bude muset odpykat. Z toho důvodu se mnozí dali na útěk, avšak cestou bylo mnoho významných osob, které se chystaly uprchnout k Sasům a Švédům, právě těmito oloupeno.“ (KLUGE 2006: 13).²

Úvodní citáty pochází ze dvou pamětních zápisků, které vznikaly ve stejné době 30. až 40. let 17. století ve městě Hof v Kulmbašsko-bayreutském markrabství. Oba úryvky popisují tutéž dramatickou válečnou událost, která město postihla na konci března 1633, kdy bylo vyplněno švédsko-saským vojskem. První pochází z pamětí českého exulanta Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdržic (1624-1648), který zde žil s rodinou a dalšími nekatolíky poté, co roku 1628 odešli z Čech po vydání mandátu proti nekatolické šlechtě. Druhý vychází ze zápisků hofského měšťana a varhaníka Jobsta Christopha Rūthnera (1633-1643).

Oba autoři byli motivováni popisovat kritické okamžiky v životě města, v němž žili, zejména válečné události, které znamenaly pro obyvatele města ohrožení na životě a majetku, přímý kontakt s vojenským násilím, zvlášť a krutostí. Jejich texty nemají institucionální charakter, představují soukromo-rodinné zápisky, které lze z literárněvědné perspektivy chápat jako formy ego-dokumentu, které podléhají žánrovým konvencím autobiografického a kronikářského psaní a využívají jejich narativní strategie. Jsou očitými svědectvími, které přináší vypravování o zážitcích z války, popisy násilných událostí a pokusů je přežít, jimž se snaží poskytnout svůj výklad (RICHTER 2023: 29-32). Zachycují miniaturní scény všedního života, pomocí nichž lze vyložit části jejich životních světů (MEDICK 2018: 11-12). Způsob, jakým Rūthner a Harant popisují svou zkušenost s válkou, se v mnoha ohledech liší a do určité míry reflektuje jejich vnímanou příslušnost (domácí a exulantskou) a jejich způsob chápání identity města a jeho obyvatel.

Zejména v časech krizí vnímali kronikáři potřebu a zodpovědnost „archivovat přítomnost“ a zaznamenat „pravdu“ tak, jak ji viděli či slyšeli, a pomocí zpísemnění propůjčovali chaotické přítomnosti řád (RAU 2002: 35-48). Cílem bylo zachytit paměť komunity a vytvořit zásobárnu znalostí, která pomáhala utvářet její identitu. Kroniky fungovaly podle J. Pollmann jako specifický žánr s vlastními pravidly selekce a narativními zákonitostmi, k nimž patřila impersonalita, stručnost a věcnost, žánrová hybridita, specifické prostředky budování autority a absence cenzury způsobená úzkou komunitou čtenářů (POLLMANN 2016).

Cílem studie je pomocí sond do obou pamětních zápisků a jejich komparace popsat narativní strategie obou autorů a způsoby literární reprezentace zkušeností s válkou ve městě (MALURA 2013), včetně konstrukce vypravěčské perspektivy. Soustředí se na to, jak využívají vyprávění souvislejších příběhů, popis, jak se zaměřují na detaily a jak využívají řečnické figury či s topoi ve prospěch jazykového konstruování skupinové identity či identit uvnitř městského prostoru. Porovnáním líčení stejných událostí ze stejného města ve dvou různých textech přímých svědků událostí lze vystihnout obraz toho, jak se obě komunity, městská a exulantská, reflektují, kdy a jak se vzájemně evidují nebo naopak ignorují, jaký význam a jakou pozornost

² „Derowegen so wolte nun niemand vollendt in der stadt trauen, weil so viel croaten darum niedergemacht, in furcht, daß es die wiewohl unschuldige stadt entgelten würde müßen. Daher wurde alles flüchtig, unterwegs aber viel vornehme leuthe von den sächßischen und schwedischen, dahin die arme leuthe zu fliehen gedachten, ergriffen und sehr spoliter.“

si navzájem udělují a jakou paměť vytváří ze své perspektivy na město, na vzájemné soužití a na válečnou zkušenost.

Pro detailní porovnání jsem si vybrala rok 1633, a to z několika důvodů: nejenže se jedná o první rok, pro nějž je Růtherova kronika dochována, a pátý rok, který zde Harant s rodinou prožili, ale především se jedná o první období, v němž bylo město Hof a celé markrabství dramaticky konfrontováno s válkou. Po bitvě u Lützen (na konci roku 1632) se celý region dostal do kleští mezi švédsko-saská vojska, usazená severně ve Vogtlandu a Durynsku, a mezi císařsko-chorvatsko-bavorská vojska, která měla hlavní sídlo v Chebu a Horní Falci a k Hofu pronikala z jihu. V následujících měsících byla celá oblast opakovaně a s vysokou frekvencí postihována střídavými výpady z obou stran, kvartýrováním vojáků obou vojsk, vybíráním kontribucí, drancováním, rabováním, vypalováním vesnic a měst a šarvátkami mezi menšími oddíly obou vojsk (KLUGE 2006: 272-287).

Pro město Hof znamenala blízkost dvou proti sobě stojících armád dramatickou změnu životního stylu. Obyvatelé města byli často a jen s krátkými rozestupy konfrontováni s přímým nebezpečím od vojáků obou stran a v průběhu roku 1633 zažili plejádu nejrůznějšího vojenského násilí (KILIÁN 2022). Oba sledované texty popisují nejistoty obyvatel, obtížné hledání nevhodnějších strategií, jak si zajistit bezpečí, paniku tváří v tvář agresi vojáků a líčení násilností. Zaměřit pozornost na rok zvratu, v němž se lidé žijící ve městě poprvé setkávají s válkou v přímém přenosu a získávají první bezprostřední zkušenost s válečným násilím, může skýtat příležitost k odhalení narativních strategií obou autorů více než jiná období.

Aby bylo možné přistoupit ke analýze, bude užitečné se nejprve seznámit alespoň stručně s okolnostmi vzniku pamětních zápisků a historickým kontextem, k němuž se vztahují. Proto nejprve stručně představím oba autory a jejich texty a poté město Hof jako prostor, který obývají a literárně ztvárňují. Poté charakterizují uzlové okamžiky, které nastaly v průběhu zvoleného roku 1633. Následně porovnáím, jak situace popisují, přičemž se budu soustředit na několik klíčových otázek: jakým tématům při popisu násilí věnují oba autoři pozornost a jak se sdílená zkušenost propisuje do podobností a rozdílů ve výstavbě textu, jak při tom označují sebe sama a městskou a exulantskou komunitu. Na závěr z porovnání vyvodím, jak a proč se literární obrazy války ve městě v některých aspektech podobají a v jiných podstatně liší.

Jan Jiří Harant z Polžic a Bezdrůžic jako autor pamětních zápisků

Český rytíř Jan Jiří Harant z Polžic a Bezdrůžic (1580-1649?) pocházel ze západních Čech. Roku 1624 si začal psát pozoruhodné pamětní zápisky, patrně v souvislosti s radikální proměnou, již sledoval a refletoval v prvních letech po porážce stavovského povstání. Nelibě nesl náboženskou, ekonomickou a společenskou proměnu společnosti a komentoval konverze přátel, cizích lidí i hromadné přestupy městských obcí ke katolictví (PRCHAL PAVLÍČKOVÁ 2024: 20-51). Po vydání mandátu vůči nekatolické šlechtě odešel roku 1628 s manželkou a nezletilými dětmi do ciziny, kde se usadili ve městě Hof, nedaleko západní hranice Českého království. V psaní Pamětí pokračoval, jen se s třicátými léty proměnila témata, která přitahovala jeho pozornost. Téměř opustil líčení náboženských poměrů a vůbec dění v Čechách a kromě rodinných zápisků věnoval pozornost vojensko-politickým událostem

třicetileté války, o nichž čerpal informace z tištěných letáků a novin a autopsie. Poslední zápisy v pamětech se týkají konce roku 1648. Paměti se dochovaly v původním rukopisu, který na konci 19. století objevil v knihovně kláštera Rajhrad Ferdinand Menčík a vydal je roku 1897 jako 10. svazek ediční řady Historický archiv. Rukopis je dnes uložen v Moravském zemském archivu ve fondu benediktini Rajhrad (HARANT 1624-1648). Díky edici jsou paměti dobře známy v české historiografii, kde opakovaně přitahují pozornost historiků zejména díky líčení náboženské situace v Čechách kolem poloviny 20. let 17. století (MIKULEC 2005: 127-129), německé bádání je nezná.

Jobst Christoph Rütthner jako autor pamětních zápisků

O životě Jobsta Christopa Rütthnera (1598-1648) i osudech jeho pamětních zápisků je známo daleko méně. Narodil se roku 1598 neznámo kde a kolem roku 1620 žil nedaleko Karlových Varů, kde je doloženo narození jeho dvou synů. Z toho vyvozovala část literatury, že i on byl možná exulantem z Čech, případně pocházel z Hofu, ale pracoval kolem roku 1620 v západních Čechách a po změně náboženských poměrů se vrátil. Kolem 1625/1626 pracoval jako varhaník v nedalekém Naila a už pravděpodobně v té době měl s Hofem pracovní kontakty a hrál zde příležitostně na varhany. Jeho synové studovali v letech 1627 až 1632 v Hofu na gymnáziu. Do Hofu se ale přestěhoval patrně až roku 1633, kdy zde zemřel varhaník a on se ujal jeho místa. Jako varhaník měl na starosti výuku na hofské dívčí škole a byl též pokladníkem rytířského stavu Vogtlandu. Z pamětí vyplývá, že několikrát během války zastupoval město při vyjednávání s vojáky ohledně kontribucí. Zemřel v Hofu v srpnu 1648 (KLUGE 2006: 250-252).

Sepisoval si pamětní zápisky na pomezí pramene osobní povahy a kronikářského díla a v závěru života je patrně sám ve dvou fázích redigoval do podoby kroniky. Jeho rukopis se ale nedochoval a dochovaný exemplář vykazuje několik vrstev mladších zásahů. Poslední editor kroniky, Arnd Kluge, identifikoval pět vrstev, k nimž se hlásí různé časové vpisky, odkazující na mladší zapracování informací. První dvě souvisí patrně s redakcí samotného Rütthnera, další dvě s jeho hofskými, generačně mladšími pokračovateli, kteří ale žili v Hofu v letech 1634 až 1656. Rukopis je dochován na papíru s filigrány z druhé poloviny 18. století, kdy byl text přepsán (KLUGE 2006: 248-267). Také proto se zdá být vhodné se při komparaci soustředit právě na rok 1633, který nevykazuje žádné doložitelné zásahy pozdějších doplňků.

Město Hof a rok 1633

Město Hof se vyvíjelo od středověku jako jedno z důležitých mocenských a ekonomických center regionu, s rozvinutou samosprávou, městským právem a textilní výrobou orientovanou na export tkalcovských výrobků. Bylo jedním ze správních center markrabství (HERRMANN 2012: 24-27). Již roku 1533 se zde naplno prosadila reformace (RUDERSDORF 1989: 28). Díky stabilní náboženské situaci se Hof stal cílem exulantů z Čech a Horní Falce. V roce 1630 zde žilo 72 osob z Čech a paralelně zde žila přibližně stejně početná skupina exulantů z Horní Falce (KLUGE 2006: 284). V případě příchozích z Čech se jednalo zejména o šlechtické rodiny ze západních Čech (TEPLÝ 1930). O způsobech jejich života, bydlení, komunikaci s místními a integraci do života města není mnoho známo, na rozdíl od jiných exulantských center, jako byla Pirna nebo Drážďany (BOBKOVÁ 1999; SCHUNKA 2006).

Klíčovým zdrojem poznání osudů exulantů jsou tak stále paměti Jana Jiřího (PRCHAL PAVLÍČKOVÁ 2020).

Třicetiletá válka měla zejména na oblast středního Německa pustošivý vliv, zejména po vstupu Švédska roku 1630. Na podzim 1631, po bitvě u Breitenfeldu, obsadil Gustav Adolf Franky a donutil dosud neutrální zeměpány, vč. kulmbašsko-bayreutského markraběte, ke vstupu do aliance. Město Hof nebylo součástí velkých válečných událostí, ale trpělo od té doby přítomností vojsk (WURDACK 2005: 65-68). První přímou zkušenost město učinilo již v roce 1632, když tudy protáhl směrem na Sasko v srpnu nejprve předvoj císařské armády o 15 tisících mužích vedený Piccolominim a Gallasem a následně v říjnu Valdštejnem vedená hlavní armáda o 30 tisících mužích.³ V obou případech se vojáci krátce ubytovali a městu nařídili vyplacení výpalného. Situace se pak zhoršila po bitvě u Lützenu 16. listopadu 1632, v jejímž důsledku se region, jak již bylo popsáno, ocitl mezi soupeřícími armádami. V krátkých odstupech bylo město navštěvováno v průběhu roku 1633 vojenskými oddíly z obou stran (HERRMANN 2005: 73; KLUGE 2006: 277).

Sdílená zkušenost a odlišná optika

V popisech jednotlivých událostí zachovávají oba autoři společné jádro. Z něj je poměrně snadné extrahovat základní události a hlavní aktéry. Nejprve 6. března přitáhly k Hofu chorvatské oddíly, vpadly v počtu asi 1500 vojáků do města přes Horní bránu, nechali se ubytovat a vynutili si výpalné. Protože měšťané shromáždili jen polovinu požadované částky, odvezli si s sebou rukojmí z řad měšťanů a nechali zde malou posádku. Dne 25. března přitáhli Švédové vedení plukovníkem Georgem Christophem von Taupadel, vysekali brány a vpadli do města, zajali Chorvaty, kteří zde byli zanecháni na ochranu města, a jednoho zabili. Poté se nechali krátce ubytovat. 6. června je vystřídali opět Chorvaté, jimž veleli Jan Karel Příchovský a Daniel Beygott. Přiblížili se k městu a vyzvali zástupce města k jednání o kontribuci, přičemž si vyžádali, aby se delegace zúčastnili i čeští exulanti, s nimiž byl velitel Příchovský příbuzný. Nakonec na kontribuci rezignovali a odjeli. Vrátili se však pod stejným velením již 13. června a město vyplenili. Řada obyvatel města, mezi nimi i Harant a další čeští exulanti, poté uprchli a skrývali se v okolí. O dva měsíce později, 11. srpna, přitáhly chorvatské oddíly pod velením hraběte Keglevich de Bužim, a město opět vyplenili. To už byl Harant v Lichtenbergu, ale události sledoval a popsal díky zprávám měšťanů, kteří prchali z Hofu a vyprávěli své zážitky (KLUGE 2006: 10-30; MENČÍK 1897: 72-81).

Základní rámec událostí je sice shodný, literární obraz města postiženého válkou a života jeho obyvatel se však v mnoha ohledech liší. Informace, které jsou důležité pro Růthnera, často u Haranta chybí a naopak. Rovněž v případě, kdy oba uvádějí shodné informace, je jinak narativně zpracovávají, a to přesto, že se oba orientují na precizní popisy násilí a jednání orientovaného na přežití, jak je v podobných pramenech obvyklé (MEDICK 1999: 400).

³ Události popisuje Harant, který s dalšími exulanty („my Čechové, co nás v Hofu bylo“) před císařskými v srpnu utekl do Kulmbachu (MENČÍK 1897: 69-70).

Rüthner využívá k popisu událostí daleko podstatněji topografie města a přesněji lokalizuje děj pomocí názvů ulic, důležitých míst ve městě, konkrétních budov či tvaru terénu v okolí (MALURA 2013: 7). Vojáci vpochodovali od „cihelny“ k Horní bráně, chorvatská salva guardia o počtu dvou vojáků byla ubytována v domě „u pana Georga Schillera“, vojsko zůstalo „na výšině nad lazaretem v poli“, kam jim bylo nutné vynášet chléb a pivo, Švéd zabil chorvatského strážného u „Dolní kašny“, vojsko se objevilo „u šibenice a poslalo trubače k Hornímu mostu“, většina vojska se shromáždila „u strážní věže“ a tak dále (KLUGE 2006: 10, 11-12, 19).⁴ Důraz na lokální znalost a evidenci precizních geografických údajů lze chápat jako narativní strategii ukotvení vyprávění v prostoru, která posiluje efekt autenticity (FRICK 2025: 254-256).

Ústředním architektonickým prvkem, na něž upíná opakovaně pozornost, jsou brány v městském opevnění, které reprezentují prestiž a právní statut města, ochranu, bezpečí a současně symbolickou hranici a místo rituálního přechodu (SCHÜTTE: 1997), kudy nyní do města pronikají vojáci. Detailně pak popisuje, jak 6. srpna časně ráno zapálili císařští všechny brány a branky, strhli šanci vybudovanou před rokem u Horní brány a zakázali pod hrozbou vypálení města jejich opravy (KLUGE 2006: 28).⁵ Město tak zůstalo, jak si zapsal stručněji i Harant, „otevřený“ (MENČÍK 1897: 79).

Při plenění města 13. června si Rüthner všímá především klíčových budov ve městě s důležitou funkcí, jako byly zejména sakrální stavby. Kostely představovaly pro obec věřících nejen místo kultu, duchovní správy, náboženského vzdělávání a církevních festivit, ale také mocensko-sociální prostor se symbolickou hodnotou (JAKUBEC 2018), v němž věřící v čase ohrožení hledali v blízkosti k Bohu a v ochraně pevné a velké kamenné architektury fyzické bezpečí a duchovní ochranu. Rüthner popisuje detailně, jak se lidé shromáždili ve farním kostele sv. Michala, ale také jak vojáci násilně otevřeli sakristii a vyrabovali ji, odvezli „mnoho krásných církevních rouch, kalichy a vše, co se v kostele nacházelo“ (KLUGE 2006: 19-20).⁶ Podobně popisuje vyrabování a zničení vybavení klášterního kostela a vybrakování klášterních sýpek.

Podobně jako jsou pro něj důležité konkrétní městské lokality, jsou pro něj významní konkrétní úředníci města a zemské správy sídlící na zámku a také významní měšťané, jež identifikuje jejich přesným úřadem, často i jménem a příjmením, profesí a v každém případě uctivými slovy („ctihodný radní“). U Haranta nechybí, ale ve srovnání s Rüthnerem je označuje

⁴ „Die Aschermittwochen darauf am 6. martii, als man um 7 uhr zur wochenpredigt geben wollen, kommen alle 3 obristen, Forgatzsch, Corpus und Peigert, mit allen bey sich habenden völckern von der Ziegelhütten anmarchiret, sazten alsobald zum Oberrn Thor herein mit etlichen 20 compagnien croaten.“ „Das meiste volck aber muste auf der höhe über dem Lazareth im felde halten, denen möste man bier und brod hinausverschaffen.“ „Donnerstag den 6. juni praesentirten sich Prisionococky und Peygoldt mit ihren croaten bey dem Gerichte, schickten einen trompeter zum Hohen Steg...“.

⁵ „Dienstags frühe den 6. augustii vor seinen aufbruch hinter sie alle thoren und thürlein der gantzen stadt verbrennen, imgleichen die vor dem jahre bey dem Oberrn Thor gebauete brustwehr oder schanze demoliren und alles darniederreißen laßen. Und hat gemeldter Hothzfeldt eine große bedrohung hinterlaßen, auch die Schloßbrucken abzuwerfen und kein thor bey vermeidung brandes zu repariren.“

⁶ „da dann in der Sankt Michaeliskirchen die sacristey mit gewalt eröfnet, viel schöne kirchenornat, kelche, und was sonsten in der kirchen geflehet worden, wurde alles ausgeschlagen und weggeraubet (...) So ist auch alles vieh mit fortgetrieben und sonderlich in vorgedachten kirchen übel gehaused worden, indem alle gemäch, kästen, truhnen aufgehauen, das beste weggenommen, das übrige verwüestet (...)“.

poněkud ledabyleji. Růthner píše, jak 8. března s sebou vojáci do Chebu odvedli, jako záruku za nedoplatené výpalné, „pana městského fojta Johanna Christopha Hendela a pana purkmistra Johanna Gröschela“, zatímco Harant uvádí, že s sebou vzali „purkmistra Krešle a štatfojta“ (KLUGE 2006: 10, 11; MENČÍK 1897:73). I při dalších příležitostech je Růthner zaměřený na městské a vrchnostenské elity: 13. června zajali „pana úředního písaře Leonharda z Kulmbachu“.⁷ Po předchozích zkušenostech se zajímáním městských a správních elit se 5. srpna, když přijeli císařští, se nechtěl „nikdo z knížecích úředníků, ani purkmistr a nikdo z radních kvůli obavám z odvezení ukázat, ubytoval se plukovník Hopffeldt u pana lékárníka a téhož večera u něj hostil všechny výše jmenované plukovníky“ (KLUGE 2006: 20, 27).⁸

Podstatné je rovněž uvést, že vedle zájmu o konkrétní měšťany Růthner identifikuje městskou komunitu jako celek, často pomocí hromadného podstatného jména nebo odkazů na početnost: „zdejší měšťanstvo“, „mnoho lidí“, „skoro nikdo“, „uprchlí měšťané“, „ubozí Hofští“ a podobně (KLUGE 2006: 12).⁹ Jako celek označuje také město Hof, někdy s epitetony, jako „milé město Hof“, „nevinné město“, „zruinované město Hof“,¹⁰ které obsahují emotivní vztahování se autora, patos a hodnocení míry katastrofy (KLUGE 2006: 22, 26).

Při popisech násilností Růthner opakovaně využívá topos nevyslovitelnosti (topos ineffabilitas), který funguje jako klasická rétorická figura a slouží k vyjádření skutečnosti, že hrůza byla tak velká, že přesahuje možnosti jazyka a nelze ji adekvátně popsat slovy. Věty jako „děly se věci, které se ani nedají popsat“,¹¹ se velmi často nachází na konci výčtu krutostí, které měly trvat dlouho („až do noci“) a týkaly se mnoha lidí, včetně žen, a odkazují zřejmě nejen k bití a mučení, ale také k sexuálnímu násilí. Mlčení v textu funguje jako vrchol gradace, zatímco násilí na majetku, budovách, předmětech a některých lidech, zejména mužích, lze ještě vyjádřit, jsou zážitky, které nelze vyslovit, ať už proto, že na jejich intenzitu nestačí jazyk, nebo proto, že se to nehodí z úcty vůči postiženým (KLUGE 2006: 29).¹²

Růthnerův popis událostí je zabydlen různými lidmi, exulanti v něm ale chybí. V popisu událostí roku 1633 se poukaz na Čechy žijící v Hofu objevil jen jednou, v situaci, kdy velitel chorvatského oddílu Příchovský výslovně požadoval, aby z města vyšla k jednání o kontribuci

⁷ „ein ehrbahrer rath“; „...herrn stadtvoygt Johann Christoph Hendel und herrn bürgermeister Johann Gröschel mit nach Eger genommen worden, welche daselbst bey dem Schwarzen Bären in arrest bis nach Osten bleiben müssen“.

⁸ „Dem herrn amtsschreiber Leonhardt von Culmbach haben sie gefänglich mit hinangeführet.“ „Ebenseliges abends montags den 5. augusti kam generalfeldmarschalllieutenant Holeki, obriste Harzfeldt, Piccolomini, Bredau, Lamboji und Orosio Pauli mit allen Plauen, und weilten niemandts von fürstlichen herren beamten noch burgermeister und rathspersonen sich wegen besorglicher wegführung finden laßen wolte, hat obriste, Hopffeldt also bey dem herrn apotheker logirt und diesen abend die obgemeldte obristen ingesamt bey sich zu gast gehabt.“

⁹ „wurden aber von hiesiger bürgerschaft erbeten“, „viele leuthe aus der stadt entwichen und fast niemand bleiben wollen“, die flüchtigen bürger“, „die armen Höfer“.

¹⁰ „die liebe stadt Hof“, „der ruinierten stadt Hof“, „die wiewohl unschuldige stadt“.

¹¹ „...das übrige verwüestet, die betten ausgeschütt und, daß nicht zu beschreiben, gebahret worden.“ „So wurde auch die kirchen wieder erbrochen und in derselben wie auch auf den thurn viel leuthe angetroffen, welche dann sehr übel mit schlägen tractiret worden, andere crudelitaeten, so bis in die nacht henein gewehret, allda sie wieder fortgezogen, zu geschweigen.“ s. 20, 29.

¹² „Viel vornehme leute, derer nahmen alhier billig ehrenthalben verschwiegen wird, maßen aber alles unbekannt, mussten mit hergebung habes und guthes sich loß kaufen, und ein jeder, nachdem es im vermögen oder er ein gekärkert worden, rantioniren.“

delegace, jejíž součástí bude i jeho příbuzný žijící ve městě. Za podstatné lze považovat, že Růthner jej v první řadě označuje jako „českého šlechtice“, který se zde zdržuje „v exilu“. V rámci popisu vyjednávání mu nepřisuzuje žádnou aktivní roli (KLUGE 2006: 19).¹³ Absence zmínek o exulantech je typická pro celou kroniku – identifikace osoby jako exulanta z Čech se v celé kronice v průběhu deseti let objevuje pouze třikrát. Přistěhovalci jsou u Růthnera v podstatě neviditelní, sociálním rámcem jeho líčení je městská komunita jako celek bez ohledu na původ lidí.

Také pro Haranta jsou shodně uvedené informace faktografického charakteru základním rámcem, v němž ale vedle vojáků a měšťanů nechává vystupovat i další aktéry – sebe jako účastníka a svědka událostí a exulantskou komunitu. Jeho narativ se proto v mnohém liší.

Zatímco Růthner se stylizuje do nestranného pozorovatele a potlačením „já“ pomáhá vytvořit iluzi „pravdivého“ svědectví a dosáhnout efektu objektivitu, který je však sám o sobě výsledkem stylizace, Harant často neváhá vstoupit do narace v první osobě singuláru i plurálu („já“, „my“) a podtrhnout tak prvek individuálního svědectví. Subjektivní aktéřská zkušenost s válkou se v pamětech projevuje různými způsoby a s různou intenzitou. Když Chorvaté přitáhli k městu ráno 6. března, na Popeleční středě, píše, „já ještě v loži ležel“, zatímco Růthner uvádí, že bylo sedm ráno a byl čas kázání. Když Chorvaté zachovali ve městě poprvé hlídku na jeho ochranu, Růthner uvádí, kde byli ubytováni a kdo je živil, zatímco pro Haranta je zaznamenáníhodné, že vojáci hovořili s exulanty a „synem mým Vilímem“ česky, tedy patrně slovanským jazykem, díky němuž si rozuměli (MENČÍK 1897: 73). I jinde při popisu vojenských zkušeností jsou patrné autorské vstupy a subjektivizace pomocí ich-formy. Například ve chvílích přestálého ohrožení velmi často Harant poukazuje na vlastní chytrost, důvtip a správná rozhodnutí v kritických okamžicích, která ochránila životy a majetek rodiny: „a kdyby mne nebylo, že mi to Pán Bůh do srdce dal, abych v tom městečku v Helmici nezůstával (...), byli bychom všickni od císařských postiženi a pobiti.“ (MENČÍK 1897: 69).

Mimořádnou pozornost věnuje Harant ovšem událostem spojeným s exulanty. Zatímco Růthner si k 6. březnu o vojsku napsal, že „ačkoli nepodnikli nic otevřeně nepřátelského, někteří nedisciplinovaní vojáci vtrhli do různých domů a na ulicích oloupili mnoho lidí“ (KLUGE 2006: 10), Harant detailně popsal újmu způsobenou konkrétním lidem, pouze však z řad exulantů: „Prv než se [vojáci] ložírovali, neb několik hodin na koních všickni v ulicích i na rynku stáli, domy vytloukali, co lepšího, brali; panu Mikulášovi Braumovi truhlici vyloupali, a co tam našli, pobrali; panu Kryštofovi Janovskému kožich liščí, p. Kocovi koně. Do třetího dne zde ležíc, velkých škod nadělajíc, v pátek po polodni jsou vytáhli.“ (MENČÍK 1897: 73).

Mimořádně výmluvné je z tohoto hlediska již zmíněné líčení červnových událostí, kdy k městu dvakrát přitáhli Chorvaté, vedení veliteli Janem Karlem Příchovským (HALADA 1992: 119-121) a Danielem Beygottem. Již bylo zmíněno, že velitel Příchovský měl mezi exulanty ve městě své příbuzné a výslovně si je před město nechal zavolat: „Tu poslal trubače svého k městu pan Příchovský, a dal zavolati sobě strejce svého pana Václava Příchovského“. Oba

¹³ „Derowegen herr stadtwoigt Händel nebst einen böhmischen alhier in exilio sich enthaltenden von adel Prisionococki, so von obgemeldeten seinen vater absonderlich begehret worden, hinausgiengen.“

kronikáři shodně popisují, že vojáci si vyžádali jednání se zástupcem města a exulantů, a nechali se jimi přesvědčit, že město je již zcela ožebračeno, rezignovali na kontribuci a odtáhli bez peněz. Zatímco Růthner o roli exulantů v delegaci nic nepíše, v Harantově vyprávění hrají mimořádně důležitou roli.

Líčí, že před město se k velitelům se vypravili hned čtyři exulanti, kromě vyžádaného Václava Příchovského „též s nimi vyšli pan Kryštof Janovský, pan Kryštof Koc a pana Václava Příchovského syn, pan Jindřich Mervart“. Setkání charakterizuje jako přívětivé, „strejcovské“ a přátelské a podrobně parafrázuje obsah dlouhého rozhovoru. Velitel, bojující na císařské straně, měl svému příbuznému sdělit, že jej má z celé rodiny nejraději („že jest mu on nejmilejší strejce ze všech strejců“) a přemlouval jej, aby se vrátili zpět do Čech a konvertovali ke nejprve katolictví, aby mu dal aspoň syna do služby, a radil mu, aby – zůstane-li v exilu – aspoň odešel na bezpečnější místo. Svůj vztah k příbuznému podpořil tím, že kdyby „sobě jeho nevážil, že by jináč s tím městem zašel, že by již hořelo“. Poté detailně popisuje komunikaci týkající se vyjednávání o kontribuci a části dialogu dokonce vkládá do přímé řeči. Úspěšnost vyjednávání a ochranu města interpretuje jako zásluhu přímlyvy exulantů: „...Štatfogtovi [velitel] řekl, aby mu dali peníze, on že k velké škodě přišel, že mu všecko na statku pobráno, že on zas peníze mítí musí, a že jede po penězích, kde by co dostal, jako myslivec po zvěřině. Když mu se týž štatvogt omluvna činil s týmž městem [...] což na přímlyvu téhož pana Václava Příchovského tu omluvu (pravíc i on, že všecko tak jest), přijal a řekl: ‘Co má žebrák od žebráka mošny žádati?’ [...] a rozžehnavši se přátelsky, i ještě jiných Čechů obojího pohlaví dal pozdravovat.“ (MENČÍK 1897: 77).

Ze způsobu Harantova popisu události je patrné, že příběh byl intenzivně sdílen v exulantské komunitě a zážitek čtyř mužů, převedený do textu pamětí, si zachoval prvky orální komunikace. Rysy orality se projevují například užitím parafrází, přímé řeči a přísloví („Co má žebrák od žebráka mošny žádati?“), obrazných vyjádření a přirovnání (jde po penězích „jako myslivec po zvěřině“), které přispívají k dramatizaci vyprávění a jeho performativnímu charakteru. Exulantský narativ o úspěšném zapojení do ochrany města před vymáháním kontribuce a výměně zdvořilostí mezi šlechtici pocházejícími z jednoho rodu, zachovaný v pamětech exulanta, byl o to paradoxnější, že porozumění velitele tíživé finanční situaci města trvalo jen několik málo dnů.

O týden později, 13. června, se oba velitelé, jak již bylo uvedeno, se svými oddíly objevili před Hofem znovu a město brutálně vyplenili. Zatímco Růthner akcentoval vyrabování kostelů, Harant věnuje velkou pozornost dění v domě zmíněného Václava Příchovského, k němuž si ostatní schovali své věci v naději, že jeho dům vojáci z důvodu příbuzenství s velitelem ušetří. Namísto toho do domu vpadli a vyplenili jej. Harant expresivně popisuje, jak na ně Příchovský z okna volal, kdo je, ale vojáci mu přikázali, aby otevřel, a „valili“ se do domu. Harant dynamizuje popis zhuštěným výčtem místností („komory, sklepy otvírali“) a graduje destrukci domu a majetku popisem fyzického ohrožování šlechtice šavlemi vojáků a parafrází vyhrožování: „aby dal peníze, naň křičeli“ (MENČÍK 1897: 77-78). Popis násilí ukončuje lakonickým povzdechem: „A my Čechové domnívajíc se, že ten dům pro jeho pana strejce, ukazujíc se k němu strejcovsky, ušetřen bude, všecko sme tam, co ještě kdo ~~dobrého~~ lepšího měl, sněsti dali, a tam o to přišli.“ (MENČÍK 1897: 78).

Harantovo „my Čechové“ v předchozím citátu naznačuje další klíčovou odlišnost obou kronikářů. Zatímco Růthner, jak bylo ukázáno výše, exulanty v podstatě ignoruje, Harant poměrně často tematizuje exulantské „my Čechové“, případně „Češi a Němci“. Označování alterity odráží chápání jeho vlastní příslušnosti a jeho perspektivu (RUTZ 2021: 13-14). Označení používá jak pro odlišení reakcí obou komunit, tak pro zdůraznění společného osudu, a to často při líčení téže situace. Například když na přelomu března a dubna v Hofu kvartýrovalo krátce švédské vojsko, popisuje Harant, že místní rytíři a měšťané ve strachu utekli z města a doplatili na to, protože byli olupováni vojáky po cestě. Harant lakonicky, s využitím implicitní ironie založené na kontrastu mezi násilím a rituálem zdvořilosti, konstatuje: „Jednomu knězi M. Hemerovi 300 tolarů vzali a ruku mu na to podali, děkujíc mu z tak dobrého bejtu.“ (MENČÍK 1897: 74). V této době ještě čeští exulanti zůstali většinou ve městě, „než Pánu Bohu se poručivše, tu zůstávali a jistě zahanbeni nebyli, neb se jim nic zlého nestalo, krom že Němci i Čechové na velké těžké rýmy i nátky stonali, že s nima ležet musili.“ (MENČÍK 1897: 74). Harant v jediném souvětí poukazuje na odlišnou strategii chování vůči vojákům, která se exulantům vyplatila, a současně na sdílení potíží s těžkým nachlazením. Dává mu váhy pleonastickým zdvojením („rýmy a nátky“), přesto je zřejmé, že ve srovnání s ohrožením vojáky jde o banalitu. Pomocí my a oni tak vytváří v textu jak hranice mezi oběma skupinami, tak obrazy vzájemnosti a sounáležitosti. Sousloví Češi a Němci se u Haranta objevuje i na jiných místech mezi lety 1630 až 1640 a nejčastěji se vztahuje právě k popisu sdíleného vojenského nebezpečí nebo odlišností v reakci na ně.¹⁴ Samostatné pojmenování obou komunit se ale nenachází jen ve vojenském kontextu. Tak například když Harant detailně líčí pohřeb své první manželky Ludmily Příchovské, výslovně uvádí, že v pohřebním průvodu šli v mužské části Češi a Němci, v ženské části „též i jiné Češky, též i Němkyně“. (MENČÍK 1897: 55-56). Harant tedy činí prostřednictvím pojmenování distinkci mezi oběma skupinami, vnímá je jako oddělené na základě přistěhovalectví a jazyka (PRCHAL PAVLÍČKOVÁ 2026), současně často deklaruje vzájemnost obou skupin ve snášení společného údělu.

Porovnání obou narativů, v nichž se zrcadlí stejná zkušenost, a přitom odlišný fokus, je vhodné završit porovnáním vyplenění města 11. srpna 1633. Jedná se o událost, již Harant nebyl osobně přítomen, protože byl spolu s dalšími exulanty už dva měsíce, hned po vyplenění Příchovského domu, na útěku před vojáky v lépe opevněném Lichtenbergu. Informace měl zprostředkované, od lidí, kteří z Hofu utekli až nyní (k uprchlíkům jako zdroji informací o válečných událostech viz RICHTER 2023: 41-43). Tehdy byl Hof již poměrně hodně vyloupen a vylištěn a Chorvaté zvolili strategii zajímání, mučení a odvlékání zůstávajících měšťanů za účelem vyplacení výkupného. Harant, odkázaný na to, co se dověděl od místních, přejímá jejich výběr informací, jejich způsob zaměření na konkrétní místa, aktéry a příběhy a jeho narativ je Růthnerovu podání v tomto případě velmi blízký.

Oba popisují, jak vojáci „opět všudy vyhledávali, brali, lidi šacovali, prali, zranili“ a vyjmenovávají shodné osoby, které byly zajaty, zbity, zmrzačeny nebo odvečeny k vojsku. Využívají exemplární mikro-příběhy jako prostředek konkretizace kolektivního traumatu a

¹⁴ „My pak Čechové i Němci co nás na mnoze v Lichtenberku bylo, v středu po 10. neděli po svatě Trojici, jinak 27. Augusti dali sme se před samým večerem na půl míle od města do jedné v pod léno pana Rejsa, jménem Šleku, někteří do Lobensteinu.“ „My Čechové, Pánu Bohu se dověříc, i mnoho Němců s námi zde sme zůstali a nic zlého se nám chvála Pánu Bohu nestalo“ Harant, s. 80, 128.

reprezentace několikahodinového řádění vojáků při vyhledávání kořisti. Harant přitom přináší daleko detailnější a explicitnější popisy násilí, které znal z doslechu. Tak zatímco Růthner píše, že obchodníka zvaného Presecken, ležícího na smrtelné posteli, „zabili tak strašně“, že brzy na to zemřel, Harant graduje vyprávění řetězením násilných kroků, který vytváří efekt postupné eskalace brutality: „Presekara, radní osobu, již skonávající, z lože stáhli, jej na nohy stavěli, když nemohl stát, jej pustili, po něm šlapali, vstrohama bodli, naposledy čekan do hlavy mu vrazili“. (MENČÍK 1897: 79-80).

Výmluvná je v tomto ohledu rovněž informace o únosu dívky Markéty Anny Reitenbach. Růthner pouze uvádí, že byla posazena na koně a unesena, zatímco Harant neváhá příběh jednak implicitně kontextualizovat sexuálním násilím („Pannu Markétu Annu Reitenbachku od otce a sester týž lejtenant s sebou mocí vzal, kteráž byla z nich nejpěknější“) a negativní obraz vojáka dotvořit pomocí informace o tom, že nectil ani základní nepsaná vojenská pravidla o výkupném: „Otec s dcerama složil za ni na klejnotech, penězích a šatech za 1500, jak sobě to oni počítali, aby ji vyplatiti mohli. Kteréžto věci týž lejtenant k sobě přijal, z toho poděkoval, však panny nevrátil, nýbrž ji sebou vzal.“ Konkretizace výkupného posiluje materiální dimenzi vyprávění a současně dramatizuje marnost pokusu o záchranu, na nějž navazuje explicitní popis znásilňování: „s jiným ženským pohlavím nenáležitě zacházeli, o poctivost je připravujíc, i v kostele to činili, jak sami ti, kteří odtadt přišli, to vyprávěli.“ (MENČÍK 1897: 79). Zmínka o sexuálním násilí páchaném „i v kostele“ navíc funguje jako motiv symbolické profanace posvátného prostoru, čímž text překračuje rovinu pouhého faktografického sdělení a pracuje s kulturně silně zatíženým obrazem narušení řádu. Rozdíl mezi Růthnerovým mlčením, elipsou a náznakem a Harantovou explicitní verbalizací lze interpretovat jako rozdílné narativní režimy zacházení s traumatickou zkušeností, do nichž se může promítat, jak Růthner naznačuje, i ohled vůči cti postižených měšťanek.

Poslední aspekt srovnání představuje vylíčení toho, co v obou reprezentacích války ve městě chybí, ale známe z jiných pramenů osobní povahy. Oba autoři nevidují žádnou aktivní obranu měšťanů. Měšťané se v jejich vyprávěních nijak vojensky nebrání, více méně trpně přijímají postupně se objevující a střídající se vojáky, snaží se vyjednávat, ale při vpádu a plenění se nepokoušejí město vojensky bránit. Dokonce ani při popisu kořistění vojáků v domech nezmiňují žádný pokus o odpor, jak známe z pramenů osobní povahy jiných měst (KAISER 1998: 65). Druhý aspekt, který zde chybí, jsou popisy příkoří, které vojáci způsobovali v době kvartýrování v domech, do nichž byli naveleni (MEDICK: 2017). Jedinou strategií tak podle obou autorů pamětních zápisků bylo vyjednávání s vojáky o kontribuci a výkupném a útěky (zdánlivě) do lépe opevněných měst.

Závěr

Srovnání pamětních zápisků Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdržic a Jobsta Christoha Růthnera ukazuje, jak odlišné mohou být perspektivy dvou současníků sdílejících tentýž prostor, čas a válečné násilí. Jejich pohledy na události roku 1633 v Hofu jsou formovány nejen rozdílným sociálním postavením, ale především životní zkušeností, a „dvojitá paměť“ na tytéž události má několik vzájemně propletených důvodů. Oba kronikáři události detailně popisují,

ale akcent směřují do jiných oblastí a všímají si jiných detailů, které souzní s jejich aktérskou perspektivou a vnímanou identitou a volí jiné narativní strategie. Oba texty tak lze chápat nejen jako pramenná svědectví, ale také jako literárně strukturované narativy, v nichž se zkušenost s válkou a násilím transformuje prostřednictvím žánrových konvencí, vypravěčských strategií a jazykových prostředků.

Rüthner události popisuje z pozice měšťana, který performuje kolektivní identitu, v níž je jediným rámcem komunita obyvatel města. Používá hromadná podstatná jména pro označení celku lidí, žijících v Hofu, přisuzuje městu tklivá epiteta, zachovává důstojnost a čest svých sousedů a sousedek tím, že decentně mlčí o zvěrstvech vojáků. Události zasazuje do urbánního prostoru, který modeluje pomocí konkrétních toponym, pozornost věnuje zejména architekturám s vysokou obecní symbolickou hodnotou, jako jsou městské brány a kostely.

Harant se trvale reprezentuje jako Čech, tedy vlastně příchozí a cizinec, a eviduje exulantskou komunitu jako oddělenou od domácích, byť snášející stejné rány osudu. Jeho personalizovaný vypravěčský hlas propojuje individuální zkušenost s kolektivní identitou exulantské komunity. Opakované kolektivní „my Čechové“ lze chápat jako jazykový prostředek konstrukce skupinové identity, který vytváří narativní hranici mezi „námi“ a „druhými“. Vyjadřuje odlišnost, ale také solidaritu s místními. Často transformuje jednotlivé události do scénicky komponovaných mikro-narativů založených na gradaci, rytmičtějších násilných úkonů a dramaturgii utrpení a neváhá naturalisticky zobrazovat násilí a užívat výrazně emotivní jazyk.

Společně tak zachycují nejen faktografii událostí, ale i způsob, jakým se různé společenské vrstvy s odlišně vnímanou identitou snažily uchopit a pojmenovat válečné utrpení. V tomto smyslu představují oba texty pozoruhodně komplementární prameny k porozumění tomu, jak se v raném novověku utvářely prostřednictvím literatury paralelní kolektivní paměti na město a válku.

Tento výsledek byl finančně podpořen z Operačního programu Jan Amos Komenský a je součástí výzkumného projektu „Urbanita: nerovnost, adaptace a veřejný prostor měst v historické perspektivě“, registrační číslo: CZ.02.01.01/00/23_025/0008735.

Prameny:

MENČÍK, Ferdinand (ed.)

1897 *Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdržic od roku 1624 do roku 1648* (Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění)

KLUGE, Arnd (ed.)

2006 *Die Hofer Chronik 1633–1643* (Hof: Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde)

Literatura:

BOBKOVÁ, Lenka

1999 *Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639* (Praha: Scriptorium)

FRICK, Julia

2025 „Trient 1474. Die Stadt als Projektionsraum literarisch konstruierter Geschichte“; in Bernd Bastert – Ingrid Bennewitz (Hg.): *Die Stadt in Literatur und Kunst – Kunst und Literatur in der Stadt* (Wiesbaden), s. 243–261

HALADA, Jan

1992 *Lexikon české šlechty. Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti* (Praha: Akropolis)

HERRMANN, Axel

2012 *Kleine Hofer Stadtgeschichte* (Regensburg: Friedrich Pustet)

JAKUBEC, Ondřej

2018 „The Conversion and Reconversion of Sacral Architecture in the Confessional Cultures of the Early Modern Era“; *Czech and Slovak Journal of Humanities* 2018, č. 2, s. 45–61

KAISER, Michael

1998 „...aber ich muß erste beute machen“. Die Zerstörung Magdeburgs im Spiegel von Selbstzeugnissen“; in „...gantz verheeret!“ *Magdeburg und der Dreißigjährige Krieg. Beiträge zur Stadtgeschichte und Katalog zur Ausstellung des Kulturhistorischen Museums Magdeburg* (Halle: Mitteldeutscher Verlag), s. 63–70

KILIÁN, Jan

2022 *Měšťan a šelma. S vojskem ve městě za třicetileté války* (Praha: Paseka)

MALURA, Jan

2013 „Dvě literární reprezentace jednoho města. Kutná Hora Mikuláše Dačického z Heslova a Jana Kořínka“; *Česká literatura* LXI, č. 1, s. 5–28

MEDICK, Hans

1999 „Historisches Ereignis und zeitgenössische Erfahrung. Die Eroberung und Zerstörung Magdeburgs 1631“; in B. von Krusenstjern – H. Medick (eds.): *Zwischen Alltag und*

Katastrophe. Der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht), s. 377–407

MEDICK, Hans

2010 „Der Dreißigjährige Krieg als Erfahrung und Memoria. Zeitgenössische Wahrnehmungen eines Ereigniszusammenhangs“; in P. C. Hartmann – F. Schuller (eds.): *Der Dreißigjährige Krieg. Facetten einer folgenreichen Epoche* (Regensburg: Friedrich Pustet), s. 158–172, 199–204

MEDICK, Hans

2017 „Der Krieg im Haus? Militärische Einquartierungen und Täter-Opfer-Beziehungen in Selbstzeugnissen des Dreißigjährigen Krieges“; in P. Batelka – M. Weise – S. Zhenle (edd.): *Zwischen Tätern und Opfern. Gewaltbeziehungen und Gewaltgemeinschaften* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht), s. 289–305

MEDICK, Hans

2018 *Der Dreißigjährige Krieg. Zeugnisse vom Leben mit Gewalt* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht)

MENČÍK, Ferdinand

1887 „Jan Jiří Harant z Polžic a Bezdrůžic“; *Časopis Českého musea* 61, s. 488–495

MIKULEC, Jiří

2005 31. 7. 1627. *Rekatolizace šlechty v Čechách. Či je země, toho je i náboženství* (Praha: Havran)

POLLMANN, Judith

2016 „Archiving the Present and Chronicling for the Future in Early Modern Europe“; *Past & Present* 230, suppl. 11, s. 231–252; <https://doi.org/10.1093/pastj/gtw029>

PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Radmila

„Bilingualism and Its Transformations in the Memoirs of the Exile Jan Jiří Harant of Polžice and Bezdrůžice“; *Studia Comeniana* (v tisku)

PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Radmila

2020 „Textové praxe Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdrůžic mezi pamětí, kulturním transferem a exulantskou integrací“; *Dějiny – Teorie – Kritika* 1, s. 54–95; <https://doi.org/10.14712/24645370.2020.3>

PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Radmila

2024 *Odpadlíci, noví křesťané a obyvatelé zpapeženělí. Náboženská proměna v pobělohorském období očima současníků* (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

RAU, Susanne

2002 *Geschichte und Konfession. Städtische Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur im Zeitalter von Reformation und Konfessionalisierung in Bremen, Breslau, Hamburg und Köln* (Hamburg – München: Dölling und Galitz Verlag)

RICHTER, Daniel

2023 *Die Schweden kommen. Stadteroberungen als soziale Praxis im Dreißigjährigen Krieg (1630–1632)* (Hannover: Wehrhahn Verlag)

RUDERSDORF, Manfred

1989 „Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Kulmbach/Bayreuth“; in A. Schindling – W. Ziegler (eds.): *Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500–1650*, Bd. 1: *Der Südosten* (Münster: Aschendorff Verlag), s. 10–30

RUTZ, Andreas

2021 „Fremdheit in städtischen Selbstzeugnissen und Chroniken. Methodische und quellenkundliche Vorüberlegungen“; in idem: *Die Stadt und die Anderen. Fremdheit in Selbstzeugnissen und Chroniken des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit* (Wien – Köln – Weimar: Böhlau), s. 13–28

SCHUNKA, Alexander

2006 *Gäste, die bleiben. Zuwanderer in Kursachsen und der Oberlausitz im 17. und frühen 18. Jahrhundert* (Hamburg: LIT Verlag)

SCHÜTTE, Ulrich

1997 „Stadttor und Hausschwelle. Zur rituellen Bedeutung architektonischer Grenzen in der Frühen Neuzeit“; in Werner Paravicini (Hg.): *Zeremoniell und Raum. 4. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften in Göttingen* (Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag), s. 305–324

TEPLÝ, František

1930 „Čeští exulanti v Hofu“; *Časopis Rodopisné společnosti československé v Praze* 2, s. 15–18

WURDACK, Jörg

2005 *Militärgeschichte der Stadt Hof* (Hof: Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde)

Resumé:

V centru pozornosti stojí pamětní zápisky českého šlechtického exulanta Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bedzružic a měšťana a varhaníka Jobsta Christopha Rütnera, kteří během třicetileté války žili ve městě Hof a zachycovali stejné válečné události. Cílem studie je prostřednictvím komparativní analýzy vybraných pasáží popsat, porovnat a interpretovat narativní strategie obou autorů, způsoby literární reprezentace války a násilí ve městě a jazykové konstruování kolektivních identit a dvojí paměti na město. Pamětní zápisky jsou chápány jako literárně strukturované narativy, v nichž je zkušenost s válkou a násilím formována sociálním postavením, vnímanou identitou a životní zkušeností autorů a transformována prostřednictvím žánrových konvencí, vypravěčských strategií a jazykových prostředků.

Klíčová slova:

město, paměť, exil, třicetiletá válka, narativ, reprezentace, jazyková konstrukce identity